

Música oral del Sur

+

PAPELES DEL FESTIVAL
de música española
DE CÁDIZ

Revista internacional

Nº 10 Año 2013

Depósito Legal: GR-487/95 **I.S.S.N.:** 1138-8579
Edita © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Carrera del Darro, 29 18002 Granada

informacion.cdma.ccd@juntadeandalucia.es
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es

Facebook: <http://www.facebook.com/DocumentacionMusicalAndalucia>
Twitter: <http://twitter.com/CDMAandalucia>

Música Oral del Sur + Papeles del Festival de música española de Cádiz es una revista internacional dedicada a la música de transmisión oral, desde el ámbito de la antropología cultural a la recuperación del Patrimonio Musical de Andalucía y a la nueva creación, con especial atención a las mujeres compositoras. Dirigida a musicólogos, investigadores sociales y culturales y en general al público con interés en estos temas.

Presidente

LUCIANO ALONSO ALONSO, Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO y MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo Asesor

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD (Universidad de Granada)

Consejo Asesor

MARINA ALONSO (Fonoteca del Museo Nacional de Antropología. INAH – Mexico DF)
ANTONIO ÁLVAREZ CAÑIBANO (Dir. Centro de Documentación de la Música y la Danza, INAEM)
SERGIO BONANZINGA (Universidad de Palermo - Italia)
EMILIO CASARES RODICIO (Universidad Complutense de Madrid)
TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)
MANUELA CORTÉS GARCÍA (Universidad de Granada)
M^a ENCINA CORTIZA RODRÍGUEZ (Universidad de Oviedo)
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Granada)
ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO (Universidad de Sevilla)
ELSA GUGGINO (Universidad de Palermo – Italia)
SAMIRA KADIRI (Directora de la Casa de la Cultura de Tetuán – Marruecos)
CARMELO LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas – Madrid)
BEGOÑA LOLO (Dir. Centro Superior de Inv. y Promoción de la Música, Universidad Autónoma de Madrid)
JOSÉ LÓPEZ CALO (Universidad de Santiago de Compostela)
JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ (Director Cátedra Manuel de Falla, Universidad de Granada)
MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)
TOMÁS MARCO (Academia de Bellas Artes de San Fernando – Madrid)
JAVIER MARÍN LOPEZ (Universidad de Jaén)
JOSEP MARTÍ (Consell Superior d'Investigacions Científiques – Barcelona)
MANUEL MARTÍN MARTÍN (Cátedra de flamencología de Cádiz)
ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
ÁNGEL MEDINA (Universidad de Oviedo)
MOHAMED METALSI (Instituto del Mundo Árabe – París)
CORAL MORALES VILLAR (Universidad de Jaén)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pres. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
ANTONI PIZA (Foundation for Iberian Music, CUNY Graduate Center, New York)
MANUEL RÍOS RUÍZ (Cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera)

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Codirectora revista Itamar, Valencia)
SUSANA SARDO (University of Aveiro)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)
FRÉDÉRIC SAUMADE (Universidad de Provence Aix-Marseille – Francia)
RAMÓN SOBRINO (Universidad de Oviedo)
M^a JOSÉ DE LA TORRE-MOLINA (Universidad de Málaga)

Secretaría del Consejo de Redacción

MARTA CURESES DE LA VEGA (Universidad de Oviedo)

Secretaría

M^a. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Centro de Documentación Musical de Andalucía)
IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS (Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Acceso a los textos completos

Web Centro de Documentación Musical de Andalucía

<http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/documentacion/revistas>

Repositorio de la Biblioteca Virtual de Andalucía

<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo>

CATÁLOGO DE LA OBRA DE RAFAEL BARCO MOLINA (1903-1995)

María Concepción Álvarez

Titulada Superior en Piano, y en Pedagogía del Lenguaje y de la Educación Musical por el Conservatorio Superior de Música de Murcia “Manuel Massotti Littel”. En el campo de la composición mencionar su dúo para piano y violín “Volveré”, su cuarteto para violín, oboe, flauta y piano titulado “Azul” y una serie de 29 sintonías para piano llamado “Mujeres Libres” recogidas en el disco de igual nombre. En la actualidad es profesora de Lenguaje Musical en el C. P. M. “Marcos Redondo” de Pozoblanco y se encuentra realizando el doctorado en Ciencias Humanas y sociales en la Universidad de Almería.

Resumen:

Con este artículo¹⁰⁵ se pretende difundir el catálogo de la obra de Rafael Barco Molina¹⁰⁶ (Fuente Victoria, 1903- Almería, 1995), compositor, profesor, director, y sobre todo la cuna musical almeriense de la postguerra, conocido en Almería como el maestro Barco, obras que pertenecen al patrimonio musical de Almería y que hasta el momento han permanecido refugiadas, en su mayor parte, en archivos privados (familia, amigos y discípulos) y/o instituciones de ámbito privado (hermandades y SGAE) y en muy pocos casos, en instituciones públicas como es el caso de la Biblioteca Nacional de España, en la que se encuentran seis de los títulos que forma la obra musical de este compositor y el archivo de la Banda Municipal de Almería.

Palabras clave: maestro Barco, catálogo, incipit, música profana y religiosa, apéndice por obras y orden alfabético.

A Catalogue of the Compositions of Rafael Barco Molina (1903-1995)

Abstract:

The goal of this article is to disseminate a catalogue of the compositions of Rafael Barco Molina (Fuente Victoria, 1903 - Almería, 1995), a composer, professor, conductor and above all the musical wellspring of the province of Almería after the Spanish Civil War. The works of Maestro Barco, as he was known in Almería, are part of the musical heritage of the region, yet until today they have languished in private archives (those of family, friends and disciples), in those of private institutions like hermandades (fraternal societies) and the SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) and, in a very few cases, in public repositories like the Spanish National Library (which harbours six of his compositions) and

¹⁰⁵ Artículo basado en el trabajo fin de Máster, con el mismo título, realizado para la Universidad de Granada en el Máster en Patrimonio Musical.

¹⁰⁶ Para más información sobre la vida y obra del maestro Barco consultar CONCEPCIÓN, M.: *Rafael Barco Molina. Un músico del Mediterráneo*. Instituto de Estudios Almerienses. Almería, 2007.

the Archives of the Municipal Band of Almeria, as the capital city of this province is also known.

Keywords: Maestro Barco, catalogue, *incipit*, sacred and profane/secular music, appendix organised by works and alphabetical order.

Concepción Álvarez, María. “Catálogo de la obra de Rafael Barco Molina (1903-1995)”. *Música oral del Sur*, n. 10, pp. 77-120, 2013, ISSN 1138-8579.

La catalogación de la obra musical del Maestro Barco va a estar regida por las normas ISBD¹⁰⁷ (International Standard Bibliographic Description), normas a su vez desarrolladas por la IFLA (International Federation of Library Associations and Institution). Porque con los mismos principios generales, en nuestro país, se adoptaron las *Reglas de Catalogación*¹⁰⁸.

En la actualidad, la mayoría de bibliotecas (Biblioteca Nacional de España, red de Bibliotecas Públicas, Bibliotecas del CSIC, Biblioteca de Andalucía, Centro de Documentación Musical de Andalucía, etc.) utilizan el formato llamado MARC (Machine Readable Cataloging) desarrollado por la Library of Congress en los años 60, convirtiéndose en norma internacional en 1976, adoptando en España el nombre de IBERMARC el mismo año. Se trata de un formato máquina (para ordenadores) que aplica una serie de números a los campos que recogen las normas mencionadas anteriormente y que permite el intercambio de información catalográfica entre diversas bibliotecas para así ofrecer una mayor información al usuario y compartir datos.

Dado que la mayoría de las obras son manuscritas también hemos tenido presente las normas e indicaciones del RISM¹⁰⁹, fundado en París en 1952 y que continúa con su labor en diversos países del mundo. De especial interés ha sido la obra de Nieves Iglesias e Isabel Lozano: *La música del siglo XIX, una herramienta para su descripción bibliográfica*¹¹⁰, dado que aborda la catalogación tanto de la música impresa como de la manuscrita.

¹⁰⁷ *Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD)* / International Federation of Library Associations And Institutions, ed. preliminar consolidada, Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2008. [en línea] www.bne.es/Servicios/NormasEstandares/Docs/ISBDconsolidada.pdf

¹⁰⁸ *Reglas de Catalogación: I Monografías y Publicaciones Seriadadas, II Materiales especiales*/ Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas, Madrid, 1985. Reediciones ampliadas en 1995 y 1999. [en línea] www.bne.es/Servicios/NormasEstandares/Docs/00000022.pdf

¹⁰⁹ *Répertoire International des Sources Musicales (RISM)*. Serie A: Alfabética I y II; Serie B: Sistemática I-XV, Serie C: Directorio de Bibliotecas musicales.[en línea] <http://www.rism.info>

¹¹⁰ IGLESIAS MARTÍNEZ, Nieves y LOZANO MARTÍNEZ, Isabel.: *La música del siglo XIX, una herramienta para su descripción bibliográfica*, Madrid, Biblioteca Nacional [de España], 2008. [en línea] www.bne.es/Servicios/NormasEstandares/ManualDeCatalogacionDePartituras/index.html

Deteriorado: pérdida de pigmentación en la grafía.

Existe un arreglo para banda hecho por el mismo autor “Selección”.

Estrenada el 18- 12-1935 en el teatro Cervantes de Almería, bajo el patrocinio de la Asociación de la Prensa. En 1957 fue estrenada en el teatro Apolo de la misma ciudad “Pro damnificados de Valencia”, con motivo de la tremenda inundación¹¹⁴

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

Ref. Archivo de la Banda Municipal de Almería.

Ref. SGAE: 3.640.802 (obra dramática)/ 4.464.425 (Literaria-poesía).

Preludio: [Flauta]:

Romanza de Carmela nº 2: [Voz]:

Coro de Romeros nº3:

Romanza de Gabriel nº 4:

¹¹⁴ *Ideal* [02-12-1975], op.cit.

Dúo de Rosarillo y Trompito nº 5:

Allegretto
8

E - sa ri - sa Ro - sa - ri - llo es pa ra miun re - mo - jón

Plegaria de Carmela nº 6:

Andante
4

Con laa-mar - gur_ra que des - tro - za mi al-maa-tor-men - ta - da

Carmela y Gabriel nº 7:

Andantino

Car - me li_____lla flor hu - mil - de queen la sie - rra_____

Fox del mister nº 8:

Tempo de Fox
6

A - y - em ve ry cle - ver an rich man_____

Terceto Cómico nº 9:

Tempo de Garritín
8 *p*

no seas ton - to, trom - pi toy de - ja - me

Banda de Música

[3] *Adagio Sinfónico* [Música manuscrita]: [partitura para banda]/ música Rafael Barco Molina. [s.l, s.a.]. 53 p. 21x29'7 cm. Guión + partes.

Estreno de la obra: en 1985¹¹⁵ durante el ciclo de conciertos de otoño.

Ref. Archivo de la Banda Municipal de Almería.

[Flauta]:

[4] *Almería Moruna, suite en tres tiempos* [Música impresa]: [partitura para banda]/ música Rafael Barco Molina. Almería, Piles, 1988. 398 p. 29'7 cm. Guión +partes.

Dedicatoria en portada: *Para el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería. Entidad preocupada por el desarrollo cultural de la provincia, dedico esta obra como un recuerdo de nuestra tierra.*

Estrenada el 04/12/ 1975¹¹⁶ por la Orquesta de Cámara del Conservatorio de Murcia fruto de un concierto homenaje¹¹⁷ al maestro Barco.

Ref. Archivo Banda Municipal de Almería

Ref. Archivo personal del Rafael Barco Barco.

Ref. S.G.A.E.: 376.041, Libro Azul.

Ref. Biblioteca Nacional de España: MP/2760/1 2760301-1001 Fondo moderno (post. 1930) Sala Barbieri

[Flauta]:

Amanecer:

Danza Mora:

¹¹⁵ *La Crónica* [21-08-1985], op.cit.

¹¹⁶ *La Voz*, Almería. 04-12-1975, p. 6.; *La Voz*, Almería. 05-12-1975, p. 5.; *La Crónica*, Almería. Miércoles 21 de Agosto de 1985.

¹¹⁷ *Ideal* [02/12/1975], op.cit.

Fandango:

Tempo di fandango. Tranquilo

[5] *Almerimar – Suite, capricho, en tres tiempos*- [Música manuscrita]: [partitura para banda]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 90 p. 21x29'7 cm. Guión + partes.

Estreno de la obra: 19/08/1984¹¹⁸.

Ref. Archivo Banda Municipal de Almería.

Ref. S.G.A.E.: 787.639, Libro Azul.

[Flauta]:

Introducción:

Minuetto:

Divertimento:

¹¹⁸ *Ideal* [18/08/1984], op.cit.

Andantino

[6] *Dos Canciones* [Música manuscrita]: [partitura para banda]/ música José Berenguel Escamez y Rafael Barco Molina. [s.l, s.a.]. 66 p. 21 x 29'7 cm. Guión +partes.

Ref. Archivo Banda Municipal de Almería.

Ref. S.G.A.E.: 545.634, Libro Azul.

[Flauta]:

[7] *Fuente Victoria - Pasodoble* [Música manuscrita]: [partitura para banda]/ música Rafael Barco Molina. [s.l, s.a.]. 64 p. 21x29'7 cm. Guión + partes.

Ref. Archivo personal del Rafael Barco Barco

Ref. S.G.A.E.: 8.327, Libro Azul.

[Flauta]:

[8] *Pinceladas -Intermedio-* [Música manuscrita]: [partitura para banda]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., 1976]. 72 p. 21x29'7 cm. Guión + partes.

Dedicatoria en portada: *A mi buen amigo y compañero Martín Alonso le dedico este trabajo con todo afecto.*

Estreno de la obra: 11/04/1983¹¹⁹

Ref. Archivo personal del Rafael Barco Barco

¹¹⁹ *La Crónica* [21-08-1985], op.cit.

Ref. Archivo de la Banda Municipal de Almería.

Ref. S.G.A.E.: 341.673, Libro Azul.

[Flauta]:

[9] *Preludio y Minueto* [Música manuscrita]: [partitura para banda]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 74 p. 21x29'7 cm. Guión + partes.

Ref. Archivo Banda Municipal de Almería.

Ref. S.G.A.E.: 2.077.841, Libro Azul.

[Flauta]:

Preludio:

Andantino

Minueto:

[10] *Recuerdo –capricho sinfónico-* [Música manuscrita]: [partitura para banda]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 96 p. 21x29'7 cm. Guión + partes.

Dedicatoria en Portada: *Con todo afecto dedico este trabajo, al gran director y mejor compañero D. Manuel Celdrán.*

Estreno de la obra: el 20/11/ 1983¹²⁰

Ref. Archivo Banda Municipal de Almería.

¹²⁰ Díptico Ciclo de Concierto de Otoño, 1983.

Ref. S.G.A.E.: 540.057.

[Flauta]:

Andante Sostenuto

13

f

[11] *Tres piezas para Banda: Canción, Intermedio y Rondo* [Música manuscrita]: [partitura para banda]/ música Manuel Celdrán Gomariz, José Berenguel Escamez y Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 122 p. 21x29'7 cm. Guión + partes.

Ref. Archivo Banda Municipal de Almería.

Ref. Archivo personal del Rafael Barco Barco.

Ref. S.G.A.E.: 545.635, Libro Azul.

[Flauta]:

I. Canción:

Andantino

mf

II. Intermedio:

Andantino

f

III. Rondó:

Allegro Molto

f

[12] *Violetas Azules-Vals-* [Música manuscrita]: [partitura para banda]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 75 p. 21x29'7 cm. Guión + partes.

Ref. Archivo Banda Municipal de Almería.

Ref. S.G.A.E.: 486.742. [En el mismo registro de la S. G. A. E. contienen la fecha de edición el 14/07/1964]

Ref. de la Biblioteca Nacional de España: MP/905/13 2793574-1001 Fondo moderno (post. 1930) Sala Barbieri

[Flautas]:

Andante Sostenuto

13

The image shows a musical staff for Flutes in the key of B-flat major (two flats) and 6/8 time. The tempo is 'Andante Sostenuto'. The piece is numbered '13'. The notation begins with a whole rest, followed by a series of eighth and sixteenth notes, some beamed together. A dynamic marking of *f* (forte) is placed below the staff.

[13] *Viva Laujar-Pasodoble-* [Música manuscrita]: [partitura para banda]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 46 p. 21x29'7 cm. Guión + partes.

Estreno el 30/11/1986¹²¹ en el ciclo de “Conciertos de otoño 1986” por la Banda Municipal de música de Almería.

Ref. Archivo Banda Municipal de Almería.

Ref. S.G.A.E.: 8.324, Libro Azul.

[Flautas]:

Pasodoble

The image shows a musical staff for Flutes in the key of B-flat major (two flats) and 2/4 time. The tempo is 'Pasodoble'. The notation features a series of eighth and sixteenth notes, some beamed together. A dynamic marking of *f* (forte) is placed below the staff. There are some markings above the staff, including '8va' and several '....' symbols, which likely indicate octave transpositions or specific articulation.

[14] *Viva San Fermín* [Música manuscrita]: [partitura para banda]/ música José Nieto Lardón y Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 4 p. 21x29'7 cm. Guión, [Incompleta].

Dedicatoria en portada “*A la noble y leal Navarra*”.

Ref. Archivo personal José Nieto¹²²

Ref. S.G.A.E.: 86.108, Libro Azul.

¹²¹ *La Voz*, Almería. 30-11-1986, p. 16

¹²² José Nieto Lardón amigo del maestro Barco.

[Flautas]:

Tempo de marcha

Coro

[15] *Cuando canto a Almería* [Música manuscrita]: [partitura para coro a 4 voces]/letra Jesús Martínez, música Rafael Barco Molina. Partitura para coro a 4 voces, [s.l., 26-05-1986.]. 3 p. 21 x 29'7 cm.

Dedicatoria en encabezado de partitura: *Con todo cariño a Belén y Celia, para que tengan un buen recuerdo de la coral del Conservatorio.*

[Obra interpretada por la coral Virgen del Mar¹²³].

Ref. Archivo personal de M^a Luisa Sánchez Solbas¹²⁴

[Soprano]:

Allegreto Tranquilo

Voz y Acompañamiento

[16] *Aguadulce -Pasodoble-* [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/letra José Nieto Lardón, música Rafael Barco Molina. [s.l., 11/10/1985¹²⁵]. 6 p. 29'7 cm.

Ref. Archivo personal de José Nieto.

Ref. SGAE: 780.915, Libor Azul.

[Voz]:

¹²³ *La Voz* [13-12-1993], op.cit.

¹²⁴ M^a Luisa Sánchez Solbas, discípula del maestro Barco

¹²⁵ Fecha de registro en S.G.A.E por parte de José Nieto, facilitada por él mismo en la entrevista que tuvo lugar en Almería el 19-07 - 2012.

Bolero

Dor - mi a y so ña ba que la vi da_e rau naa le grí-a e rau naa le - grí_ a_

[17] *Amada como una rosa* [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/ letra M^a de la Cruz Pérez Gutiérrez, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.] 2 p. 21 x 29'7 cm.

Ref. Archivo personal de M^a Luisa Sánchez Solbas.

Ref. SGAE: 2.144.198, Libro Azul

[Voz]:

Tempo de Vals Lento

p Su bi daen tus bra zos co mo fra gil ga vi o____ta *mf*

[18] *Campanitas peregrinas –Bulería-* [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/ letra Clemente, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 3 p + portadilla. 21 x 29'7 cm. Borrador, [incompleta, deteriorada].

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

Ref. SGAE: 4.291.688, libro azul, clasificada como flamenco.

[Voz]:

Porlara - yi ta del al baleríen ienmen que vien enlerien los pe-re gri_nos_____

[19] *Deja que oiga tu voz* [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/ letra Alfonso López Martínez, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 2 p. 21 x 29'7 cm.

Ref. Archivo personal de M^a Luisa Sánchez Solbas.

Ref. SGAE: 441.883, Libro Azul.

[Voz]:

Moderato
6

De - ja que oi - ga - la voz del pue - blo por el ca - mi - no

Detailed description: A musical score for a voice and piano piece. It starts with a treble clef, a common time signature (C), and a tempo marking of 'Moderato'. The first measure contains a six-measure rest. The melody begins with a piano (p) dynamic. The lyrics are: 'De - ja que oi - ga - la voz del pue - blo por el ca - mi - no'. There are slurs over the words 'oi-ga-la' and 'voz', and another slur over 'ca - mi - no'.

[20] *El llanto de la guitarra* [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/ letra M^a de la Cruz Pérez Gutiérrez, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.] 3 p. 21 x 29'7 cm.

Ref. Archivo personal de M^a Luisa Sánchez Solbas.

Ref. SGAE: 2.094.119, Libro Azul.

[Voz]:

¡Ay guí - ta - rra. que len gua je más bo - ni - to - pa ra com - prender el al - ma

Detailed description: A musical score for a voice part. It starts with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat and E-flat), and a 3/8 time signature. The first measure contains an eight-measure rest. The melody begins with a forte (f) dynamic. The lyrics are: '¡Ay guí - ta - rra. que len gua je más bo - ni - to - pa ra com - prender el al - ma'. There are slurs over 'ta - rra.' and 'bo - ni - to - pa', and a triplet marking over the final 'ra'.

[21] *Jueves Taurinos -Pasodoble-* [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/ letra José Nieto Lardón, música Rafael Barco Molina. [s.l., 17/03/1986¹²⁶]. 2 p. 21 x 29'7 cm.

Existe un arreglo para banda hecho por el mismo autor.

Ref. Archivo personal de José Nieto.

Ref. SGAE: 803.894, Libro Azul.

[Voz]:

Tranquilo
4

sue - nan cla - ri - nes de fies - ta bra - va son en tu se - de no - ches to - re - ras.

Detailed description: A musical score for a voice part. It starts with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 4/4 time signature. The tempo marking is 'Tranquilo'. The first measure contains a four-measure rest. The melody begins with a quarter rest followed by a quarter note. The lyrics are: 'sue - nan cla - ri - nes de fies - ta bra - va son en tu se - de no - ches to - re - ras'. There is a triplet marking over the final 'ras'.

[22] *La fuerza de tu voz* [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/ letra M^a de la Cruz Pérez Gutiérrez, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.] 2 p. 21 x 29'7 cm.

¹²⁶ Fecha de registro en S.G.A.E por parte de José Nieto, facilitada por él mismo en la entrevista que tuvo lugar en el 19-07-2012.

Ref. Archivo personal de M^a Luisa Sánchez Solbas.

Ref. SGAE: 2.102.573, Libro Azul.

[Voz]:

Tango

P *no che mia mor mien tra dor mi_a*

[23] *Los pinceles de Dios* [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/letra M^a de la Cruz Pérez Gutiérrez, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.] 4 p. 21 x 29'7 cm.

Ref. Archivo personal de M^a Luisa Sánchez Solbas.

Ref. SGAE: 2.097.096, Libro Azul.

[Voz]:

Andante

P *con que ca pri_cho sean ves ti dashoy los al men dros_*

[24] *Mañana de Nardos y Rosas* [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/letra M^a de la Cruz Pérez Gutiérrez, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.] 3 p. 21 x 29'7 cm.

Ref. Archivo personal de M^a Luisa Sánchez Solbas.

Ref. SGAE: 2.097.097, Libro Azul.

[Voz]:

En vuel to y de jan do me mo rir so bre tus bra_oz

[25] *Me olvidaré de mi vida* [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/ Letra M^a de la Cruz Pérez Gutiérrez, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.] 2 p. 21 x 29'7 cm.

Ref. Archivo personal de M^a Luisa Sánchez Solbas.

Ref. SGAE: 2.102.574, Libro Azul.

[Voz]:

Tango
4

creeme lo que tedì govi da mi a pe'oe'l dia que me faltas meolvì da -rèdemivi da

[26] *Mira* [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/ letra anónima, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 4 p. 21 x 29'7 cm.

Ref. Archivo personal de M^a Luisa Sánchez Solbas.

[Voz]:

Lento 8 **Rock Lento** *p*

Mi-ra mi ra mi ra mi-ra co mo su be el glo bi to ro jo cer ca de las nu bes.

[27] *Óyeme Chiquilla* [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/ letra Cantabrana, música José Fernández González y Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 2 p + portadilla. 21 x 29'7 cm. Parte de piano [Incompleta].

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

Ref. SGAE: 4.699.570, Libro Azul.

[Piano]:

Tempo de Marcha

[28] *Palomares y el Mar* [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/ letra anónima, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 2p. + portadilla. 21 x 29'7 cm.

Ref. Archivo personal de M^a Luisa Sánchez Solbas.

[Voz]:

Moderato
p **2**

u - na pla - ya tran - qui - la _____ Dul - cey se - re - na _____

[29] *Torero Pintor-Pasodoble*. [Música manuscrita]: [partitura para tenor y piano]/ letra José Manuel Hernández López, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 4 p. 29'7 cm.

Obra dedicada a Juan Martín Hidalgo.

Existe un arreglo para banda hecho por el mismo autor

Ref. Archivo persona de de M^a Luisa Sánchez Solbas.

Ref. SGAE: 873.787, Libro Azul.

[Voz]:

tempo de pasodoble
11

Sea *P*muncia la co rri daen los pa pe les

[30] *Valiente Novio – Couplé cómico*- [Música manuscrita]: [partitura para voz y piano]/ letra Rafael Cruz López, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 2 p + portadilla. 21 x 29'7 cm. Parte de piano [Incompleta].

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

Ref. SGAE: 4.891.008, Libro Azul.

[Piano]:

Allegretto
ff

Música de Cámara

[31] *Capricho para violonchelo y piano* [Música manuscrita]: [partitura para violonchelo y piano]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.] 5 p +portadilla. 21x29'7 cm. Deteriorada: pérdida de pigmentación en la grafía.

Dedicatoria en portada: *Al dúo Mariano Melguizo - Fernando García Escobar, les dedico este pequeño trabajo como prueba de afecto.*

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

[Violonchelo]:

[32] *Ritmo: Tango* [Música manuscrita]: [partitura para violín y piano]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.] 2 p + portadilla. 21x29'7 cm. Borrador, incompleto. Muy deteriorado: pérdida de pigmentación en la grafía.

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

[Violín]:

[33] *[Sonata para Clarinete y Piano]* [Música manuscrita]: [partitura para clarinete y piano]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.] 8 p. 21x29'7 cm.

Título basado en la forma musical de la pieza e instrumentos musicales de la obra.

Ref. Archivo personal de M^a Luisa Sánchez Solbas.

[Clarinete]:

1º Movimiento:

2º Movimiento:

3º Movimiento:

Orquesta de Música Ligera

[34] *Alfombra Morisca –Pasodoble con fandanguillo-* [Música impresa]: [partitura para cuerda, maderas, metales, percusión y piano]/ música José Berenguel Escamez y Rafael Barco Molina. Almería, Ediciones Naife, 1956. 12 p. 24´3 cm.

Dedicatoria en portada: A D. Ulpiano Díaz¹²⁷ con sincero afecto

Ref. Archivo personal de Julio Francisco González Jiménez¹²⁸.

Ref. S.G.A.E.: 365.537, Libro Azul.

[Violín]:

[35] *Apolo Swing*. [Música impresa]: [partitura para metales, maderas, percusión y piano]/ música Rafael Barco Molina. Almería, Ediciones Naife, 1961. 9 p. 24´3 cm.

Ref. SGAE: 367.319.

Ref. Biblioteca Nacional de España: MP/567/25 2786120-1001 Fondo moderno (post. 1930) Sala Barbieri

[Trompeta]:

¹²⁷ Conocido como “Caireles”, representante taurino (1895-¿?)

¹²⁸ Julio Francisco González Jiménez musicólogo almeriense.

Fox- Swing

[36] *Brajel tel Triunfador* / música Rafael Barco Molina. [s.l., s.n., s.a.].

[Sin localizar].

Otras ref.: Emitida¹²⁹ en radio el 05-01-1935.

[37] *Ole la Yenka* [Música impresa]: [partitura para metales, maderas, percusión y piano]/ música Rafael Barco Molina. Almería, Ediciones Naife, 1965. 9 p. 24'3 cm.

Ref. Archivo personal de Julio Francisco González Jiménez.

Ref. S.G.A.E.: 4.691.858, Libro Azul.

Ref. Biblioteca Nacional de España: MP/1056/31 2808686-1001 Fondo moderno (post. 1930) Sala Barbieri.

[Trompeta]:

[38] *Torero Cha Cha Cha* [Música impresa]: [partitura para metales, maderas, percusión y piano]/ música José Berenguel Escamez y Rafael Barco Molina. Almería, Ediciones Naife, 1959. 10 p; 24'3 cm.

Ref. SGAE: 479.070, Libro Azul.

Ref. Biblioteca Nacional de España: MP/110/5 2856074-1001 Fondo moderno (post. 1930) Sala Barbieri

[Saxofón]:

Cha- Cha- Chá

¹²⁹ *La Independencia*, Almería. 12-01-1935, p. 3.

OBRAS SOLISTAS

Piano¹³⁰:

[39] *Elvira Coopelia –Pasodoble-* [Música manuscrita]: [música para piano]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.] 2 p + portadilla. 21x29'7 cm. Borrador, incompleto. Muy deteriorado: pérdida de pigmentación en la grafía.

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

Ref. SGAE: 4.460.974, Libro Azul.

[40] *La Alcazaba- Pasodoble sobre aires regionales* [Música impresa]: [música para piano]/ música Gaspar Vivas Gómez y Rafael Barco Molina. Madrid, Faustino Fuentes, 1936. 5 p. 35 cm.

Dedicatoria encabezado partitura: *A nuestro querido amigo e intérprete crítico taurino Ulpiano Díaz "Caireles"*

Existe un arreglo para banda hecho por el mismo autor.

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

Ref. Archivo Banda Municipal de Almería.

Ref. S.G.A.E.: 2.088.751, Libro Azul.

Ref. Biblioteca Nacional de España: MP/1413/222817204-1001Fondo antiguo (ant. 1930 incl.) Sala Barbieri

¹³⁰ Rafael Barco denominaba a estas obras para piano "juguetes" *El Ideal*, Almería. 01/10/1972.

[43] *Princesita –Fox-Trot-* [Música impresa]: [música para piano]/ música Rafael Barco Molina. . [s.l., 1927.] 3 p. 21x29'7 cm.

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

Ref. S.G.A.E.: 4.736.497, Libro Azul.

[44] *Recuerdo un Arlequín, pequeña pantomima* [Música manuscrita]: [música para piano]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.] 8 p. 29'7 cm.

Dedicatoria encabezado de partitura: *A Santiago Real con todo afecto de su maestro.*

Existe un arreglo para banda hecho por el mismo autor.

Estrenada en agosto de 1985, cuando lo nombraron hijo adoptivo de Almería.

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

Ref. Archivo Banda Municipal de Almería.

Ref. SGAE: 469.562, Libro Azul.

[45] *Rosarito Vals* [Música manuscrita]: [música para piano]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., 1971.] 2 p+ portadilla. 21x29'7 cm.

Existe un arreglo para banda hecho por el mismo autor.

Ref. Archivo Banda Municipal de Almería

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

Ref. S.G.A.E.: 2.295.400, Libro Azul.

Tempo de Vals.

[46] *Sonata I* [Música manuscrita]: [Sonata para piano]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., 1984.] 14 p. 29'7 cm.

Dedicatoria encabezado de partitura: *Al gran pianista Fernando García Escobar, como recuerdo de su primer maestro*

Estrenada en Almería el 29/12/1987

Ref. Archivo personal de M^a Luisa Sánchez Solbas.

Ref. SGAE: 51.049, Libro Azul.

1er Movimiento:

2º Movimiento:

3er Movimiento:

[47] *Sonata II* [Música manuscrita]: [Sonata para piano]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.] 6 p. 21x 29'7 cm.

Dedicatoria encabezado de partitura: *Con todo cariño para Juan Sogor de su maestro.*

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

1º Movimiento:

2º Movimiento:

3º Movimiento:

[48] *Sonatina* [Música manuscrita]: [Sonata para piano]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.] 4 p. +portadilla. 21x29'7 cm. Deteriorada: pérdida de pigmentación en la grafía.

Dedicatoria en portada: *A Lolita Miralles con todo afecto*

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

Allegro:

Minué:

Capricho:

[49] *Violetas Vals* [Música manuscrita]: [música para piano]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., 1979.]. 2 p+ portadilla. 21x29'7 cm.

Dedicatoria en portada: A María Luisa con todo afecto

Ref. Archivo personal de M^a Luisa Sánchez Solbas.

Esbozos ¹³¹

[50] *Amor de Ruiseñor* [Música notada (esbozos)] / música José Barco Molina y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.200.537, Libro Azul.

[51] *Escuela de Cha Cha Cha*. [Música notada (esbozos)] / música José Berenguel Escamez y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 413.920, Libro Azul (06-04-1960).

¹³¹ *Reglas de Catalogación*, Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional de España, apartado 22.2.2G de la ed. de 1985-88 y apartado 16.9.6A de la ed. de 1999: “En el caso de apuntes o esbozos de una composición musical, se utilizará el título uniforme de la obra completa, seguido de la palabra <<esbozos>> entre paréntesis.”

[52] *Baldomero*. [Música notada (esbozos)] / letra Juan Llobregat Gasco, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.241.442, Libro Azul

[53] *Bellezas de España*. [Música notada (esbozos)] / letra Juan Llobregat Gasco, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 382.965, Libro Azul.

[54] *Brisas Argentinas* [Música notada (esbozos)]/ música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.276.064, Libro Azul.

[55] *Capricho* [Música notada (esbozos)]/ música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 222.237, Libro Azul

[56] *Con la muerte sueña* [Música notada (esbozos)] / letra Alfonso López Martínez, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 401.570, Libro Azul.

[57] *Cuando vengas a Almería* [Música notada (esbozos)] / letra Amor Sánchez Cruz, música José Berenguel Escamez y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 51.899, Libro Azul.

[58] *Divertimento* [Música notada (esbozos)]/ música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 412.298, Libro Azul.

[59] *El Cantón* [Música notada (esbozos)]/ música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.302.903, Libro Azul.

[60] *El Comercial* [Música notada (esbozos)]/ música Emilio Leseduarte Fuentes y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 388.944, Libro Azul.

Otras ref.: Emitida en radio¹³² el 30-09-1934

[61] *Elenita* [Música notada (esbozos)]/ letra Alfonso López Martínez, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 222.238, Libro Azul.

[62] *Es mi niña* [Música notada (esbozos)]/ letra Antonio González Barco y Antonio Ruiz Sánchez, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.].

Ref. SGAE: 667.584, Libro Azul.

¹³² *La Independencia*, Almería. 30-09-1934, p. 4.

[63] *Estas Ciego* [Música notada (esbozos)]/ letra Ángel Domínguez García, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.492.976, Libro Azul

[64] *Estrellita de Córdoba* [Música notada (esbozos)]/ música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.498.866, Libro Azul.

[65] *Flor Almeriense* [Música notada (esbozos)] / letra Alfonso Moreno Pernias, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.514.427, Libro Azul

[66] *Flor Cubana* [Música notada (esbozos)]/ letra Bernardo Martín del Rey, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.508.895, Libro Azul.

[67] *Flores Argentinas* [Música notada (esbozos)]/ música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.522.755, Libro Azul.

Otras ref.: Estreno¹³³ el 08-03-1933

[68] *Gili* [Música notada (esbozos)] / música Gaspar Vivas Gómez y Rafael Barco Molina. Ref. SGAE: 2.

[69] *Gitana de mis amores* [Música notada (esbozos)] / música José Fernández González Faba y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.533.882, Libro Azul

[70] *Himno de la casa de Almería en Barcelona* [Música notada (esbozos)] / letra Diego Castillejo, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.552.027, Libro Azul.

[71] *Juan el afilador* [Música notada (esbozos)] / música José Berenguel Escamez y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 434.586, Libro Azul (28-09-1957).

[72] *La Babuchera Moza* [Música notada (esbozos)]/ música Gaspar Vivas Gómez y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 2.088.743, Libro Azul.

[73] *La Babuchera* [Música notada (esbozos)]/ música Gaspar Vivas Gómez y Rafael Barco Molina.

¹³³ *Diario de Almería*. 08-03-1933, p. 3.

Ref. SGAE: 2.088.744, Libro Azul.

[74] *La Capuchinera* [Música notada (esbozos)]/ música Gaspar Vivas Gómez y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 2.088.742, Libro Azul.

[75] *La perla del Guadalquivir* [Música notada (esbozos)] / letra José Almendra Morales, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.714.745, Libro Azul.

Otras ref.: Emitida en radio¹³⁴ el 17-11-1934

[76] *Los hay atrevidos* [Música notada (esbozos)] / Letra Eusebio Quesada García, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.546.552, Libro Azul

[77] *Los Karolys* [Música notada (esbozos)] / música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.574.824, Libro Azul.

[78] *Marisala*. [Música notada (esbozos)] / música José Berenguel Escamez y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 447.256, Libro Azul (17-12-1971).

[79] *Mi novia es así* [Música notada (esbozos)] / música José Berenguel Escamez y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 443.361, Libro Azul (15-11-1958).

[80] *Minuetto* [Música notada (esbozos)]/ música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.639.730, Libro Azul.

[81] *Mi peña taurina* [Música notada (esbozos)]/ letra Santiago Frías Jiménez, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.646.304, Libro Azul.

[82] *Mi Virgencita* [Música notada (esbozos)]/ música Gaspar Vivas Gómez y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.657.187, Libro Azul.

[83] *Ocaso de amor* [Música notada (esbozos)]/ letra Santiago Frías Jiménez, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.688.614, Libro Azul.

[84] *Ojitos Negros* [Música notada (esbozos)]/ música Rafael Barco Molina

¹³⁴ *La Independencia*, Almería. 17-11-1934, p. 4.

Ref. SGAE: 4.689.036, Libro Azul.

Otras ref.: Emitida en radio¹³⁵ el 25-12-1934

[85] *Ole la Yenka* [Música notada (esbozos)]/ música Rafael Barco Molina. Ref. SGAE: 4.691.858, Libro Azul (15-06-1965).

[86] *Paco dale al Manubrio* [Música notada (esbozos)]/ música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.696.884, Libro Azul.

[87] *Pepita Llaser* [Música notada (esbozos)]/ música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.709.691, Libro Azul.

[88] *Pequeña Mentira* [Música notada (esbozos)] / música José Berenguel Escamez y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 457.513, Libro Azul

[89] *Pero llegaste tu* [Música notada (esbozos)]/ letra Antonio Baeza Conesa, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.716.909, Libro Azul.

[90] *Quisiera ser pasodoble* [Música notada (esbozos)]/ música Alfonso López Martínez y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 346.478, Libro Azul

[91] *Recuerdo almeriense* [Música notada (esbozos)] / letra Antonio Ruiz Sánchez, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 468.328, Libro Azul.

[92] *Recuerdo de Aragón* [Música notada (esbozos)] / música Rafael Cruz López y Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.772.018, Libro Azul.

[93] *Un mal querer* [Música notada (esbozos)]/ letra Eusebio Quesada García, música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.883.265, Libro Azul.

[94] *Yazmina* [Música notada (esbozos)]/ música Rafael Barco Molina.

Ref. SGAE: 4.907.250, Libro Azul.

¹³⁵ *La Independencia*, Almería. 25-12-1934, p. 3.

2. MÚSICA RELIGIOSA

Misas

[95] *Misa a la Virgen del Mar* [Música manuscrita]: [partitura para coro a 4 voces y piano]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., 21-07-1993]. 30 p. 13x21 cm.

Dedicatoria encabezado partitura: *Dedicada al Padre Nicolás como recuerdo de su maestro, Señor con piedad.*

Ref. Archivo José Luis Martínez¹³⁶.

[Soprano]:

Kyrie

Andante

Se - ñor, ten pie - dad Cris - to ten pie - dad

Gloria

f Andante

Glo - ria Glo - ria Glo-riaa Dios en el Cie - lo

Credo

f

Cre-o en Dios Pa-dre to-do po-de-ro - so crea-dor del cie-loy de la tie-rra

Santo

5 **f**

Oh San - naen el Cie - lo

¹³⁶ José Luis Martínez amigo del maestro Barco.

[97] [*Cristo de Medinaceli, El*] [Música manuscrita]: [Música para banda]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., 1989.]. Sin localizar.

Ref.: Archivo de la Hermandad del Prendimiento, Almería [la Hermandad no la ha localizado hasta el momento].

[106 bis] *Despedida a la Virgen de Mar*, Véase: [*Virgen del Mar, Despedida a la*].

[107 bis] *Despedida- a la patrona de Laujar -Virgen de la Salud-*, Véase: [*Virgen de la Salud, -Despedida- a la patrona de Laujar*]

[97 bis] *El Cristo de Medinaceli*, Véase: [*Cristo de Medinaceli, El*]

[98] *Esperanza Coronada*/ música Rafael Barco Molina. [s.l., 1984.]. [Sin localizar].

Ref.: Compuesta para la Hermandad de Estudiantes de Almería, sin acceso al archivo.

[99] *Himno a la Virgen del Consuelo: Tres Clavos Negros* [Música manuscrita]: [partitura para coro y piano]/ letra José Hernández López, música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.]. 4 p. 21x29'7 cm. Borrador [incompleto].

Estrenada en 1981¹³⁷

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

[Soprano]:

Con ne-gro man-to te cu-bre Ma-dre mí a del Con -sue-lo

[100] [*Jesús Cautivo de Medinaceli, Nuestro padre*] [Música manuscrita]: [partitura para banda, marcha procesional]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., 19-01-1985]. 30 p. 21x29'7 cm, Guión + partes.

Dedicatoria en encabezado de partitura: *A la real cofradía del “Prendimiento con todo cariño como recuerdo”*.

Ref. Archivo de la Banda Municipal de Almería

Ref. Archivo de la Hermandad del Prendimiento de Almería.

¹³⁷ MARTÍNEZ, D., op.cit.

[101] *Los Siete Dolores de la Sta Virgen María* [Música manuscrita]: [partitura para voz (T, B) y piano]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., 22-12-1948]. 60 p. 21x29'7 cm. Borrador, [incompleto]. Deteriorado: pérdida de pigmentación en la grafía.

Compuesta para la ilustre Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores¹³⁸.

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

[Tenor I y piano]:

Musical score for 'Maestoso' in 4/4 time. The tempo is marked 'Maestoso'. The score is for Tenor I and piano. It consists of three systems. The first system shows the Tenor I part on a treble clef staff and the piano accompaniment on grand staff (treble and bass clefs). The piano part starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The second system continues the piano accompaniment. The third system begins with a vocal line on a treble clef staff with the lyrics 'Cuan-do la Vir-gen Ma - ri - a su-poel fin del Re - den - tor' and continues with the piano accompaniment. The key signature has one sharp (F#).

[100 bis] *Nuestro padre Jesús Cautivo de Medinaceli*, véase: [*Jesús Cautivo de Medinaceli, Nuestro padre*]

[105 bis] *Plegaria a la Virgen de Gádor*, véase: [*Virgen de Gádor, Plegaria a la*]

[102] *Salve a la Virgen del Mar*¹³⁹ [Música manuscrita]: [partitura vocal, antifona, Salve]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., s.a.].

¹³⁸ *Yugo* [01-12-1957], op.cit.

¹³⁹ *La Crónica* [27-11-1987], op.cit.

Sin localizar.

[103] *Salve Regina* [Música manuscrita]: [partitura para voz (T, B), cuerda (Vln I, Vln II, Cello y C.B) y piano]/ música Rafael Barco Molina. [s.l., 22-12-1948]. 21 p. 21x29 '7 cm. Borrador, [incompleto].

Deteriorado: pérdida de pigmentación en la grafía.

Ref. Archivo personal de Rafael Barco Barco.

Ref. Archivo Coral Virgen del Mar.

[Tenor]:

1ª Parte:

Andante
7 *f*

Sal-ve Sal-ve Sal-ve re-gi-na ma-ter mi-se-ri cor-di - e

2ª Parte:

Andantino
3 *p*

ab - te ab - te cla - ma - mus ...

3ª Parte:

Andantino
6 *p*

E - ya er - go e - ya - er - go ad - vo - ca - ta nos - tra...

4ª Parte:

Andante
8 *ff*

O - cle - men O - pi - a o dul - cis vir - go o dul - cis vir - go...

Apéndice de la obra musical de Rafael Barco Molina por orden alfabético.

Adagio Sinfónico, Banda [3]

Amor de Ruiseñor, esbozos [50]

Aguadulce -Pasodoble-, Voz y piano [16]

Alfombra Morisca –Pasodoble con fandanguillo-, Banda [34]

Almería Moruna, suite en tres tiempos, Banda [4]

Almerimar – Suite, capricho, en tres tiempos-, Banda [5]

Amada como una rosa, Voz y piano [17]

Apolo Swing, Orquesta de música ligera [35]

Baldomero, esbozos [52]

Bellezas de España, esbozos [53]

Brajeltel Triunfador, música ligera [36]

Brisas Argentinas, esbozos [54]

Campanitas peregrinas –Bulería-, Voz y piano [Incompleta][18]

Canto a la Virgen del Carmen [104 bis], Véase: [*Virgen del Carmen, canto a la*]

Capricho, esbozos [55]

Capricho para violoncelo y piano, Violonchelo y piano [31]

Con la muerte sueña, esbozos [56]

[*Cristo de Medinaceli, El*], banda [97]

Cuando canto a Almería, Coro a 4 voces [15]

Cuando vengas a Almería, esbozos [57]

Despedida a la Virgen de Mar [106 bis], Véase: [*Virgen del Mar, Despedida a la*]

Despedida- a la patrona de Laujar -Virgen de la Salud- [107 bis], Véase: [*Virgen de la Salud, -Despedida- a la patrona de Laujar*]

Deja que oiga tu voz, Voz y piano [19]

- Divertimento*, esbozos [58]
Dos Canciones, Banda [6]
El Cantón, esbozos [59]
El Comercial, esbozos [60]
El Cristo de Medinaceli [97 bis]
Elenita, esbozos [61]
El llanto de la guitarra, Voz y piano [20]
Elvira Coopelia –Pasodoble-, piano [Incompleta] [39]
En mi Jaca Jerezana, Voz y banda [2]
Escuela de Cha Cha Cha, esbozos [51]
Es mi niña, esbozos [62]
Esperanza Coronada [98]
Estas Ciego, esbozos [63]
Estrellita de Córdoba, esbozos [64]
Flor Almeriense, esbozos [65]
Flor Cubana, esbozos [66]
Flores Argentinas, esbozos [67]
Fuente Victoria – Pasodoble-, Banda [7]
Gili, esbozos [68]
Gitana de mis amores, esbozos [69]
Himno a la Virgen del Consuelo: Tres Clavos Negros, Coro y piano [Incompleta] [99]
Himno de la casa de Almería en Barcelona, esbozos [70]
[*Jesús Cautivo de Medinaceli, Nuestro padre*], Banda [100]
Juan el afilador, esbozos [71]
Jueves Taurinos -Pasodoble-, Voz y piano [21]
La Alcazaba- Pasodobles sobre aires regionales, piano [40]
La Babuchera Moza, esbozos [72]
La Babuchera, esbozos [73]
La Capuchinera, esbozos [74]
La fuerza de tu voz, Voz y piano [22]
La perla del Guadalquivir, esbozos [75]

- Los Contrabandistas*, voz y piano [1]
Los hay atrevidos, esbozos [76]
Los Karolys, esbozos [77]
Los pinceles de Dios, Voz y piano [23]
Los Siete Dolores de la Sta Virgen María, Voz y piano [101]
Mañana de Nardos y Rosas, Voz y piano [24]
-María Luisa- Sonata, piano [41]
Marisala, esbozos [78]
Me olvidaré de mi vida, Voz y piano [25]
Mi novia es así, esbozos [79]
Minuet, piano [42]
Minuetto, esbozos [80]
Mira, Voz y piano [26]
Misa a la Virgen del Mar, Coro a 4 voces [95]
Misa en Fa Mayor, Coro a 4 voces y piano [96]
Mi Virgencita, esbozos [82]
Mi peña taurina, esbozos [81]
Nuestro padre Jesús Cautivo de Medinaceli [100 bis], véase: [*Jesús Cautivo de Medinaceli, Nuestro padre*]
Ocaso de amor, esbozos [83]
Ojitos Negros, esbozos [84]
Ole la Yenka, Orquesta de música ligera [85]
Óyeme Chiquilla, Voz y piano [Incompleta] [27]
Paco dale al Manubrio, esbozos [86]
Palomares y el Mar, Voz y piano [28]
Pepita Llaser, esbozos [87]
Pequeña Mentira, esbozos [88]
Pero llegaste tu, esbozos [89]
Pinceladas –Intermedio-, Banda [8]
Plegaria a la Virgen de Gádor [105 bis], véase: [*Virgen de Gádor, Plegaria a la*] Preludio Minueto, Banda [9]
Princesita –Fox-Trot-, piano [43]

- Quisiera ser pasodoble*, esbozos [90]
Recuerdo almeriense, esbozos [91]
Recuerdo de Aragón, esbozos [92]
Recuerdo –capricho sinfónico-, Banda [10]
Recuerdo un Arlequín, pequeña pantomima, piano [44]
Ritmo: Tango, violín y piano [Incompleta] [32]
Rosarito Vals, piano [45]
Salve a la Virgen del Mar, vocal [102]
Salve Regina, Voz, cuerda y piano [Incompleto] [103]
Sonata I, piano [46]
Sonata II, piano [47]
[*Sonata para Clarinete y Piano*], Clarinete y piano [33]
Sonatina, piano [48]
Torero Cha Cha Cha, Orquesta de música ligera [38]
Torero Pintor-Pasodoble, Voz y piano [29]
Tres piezas para Banda: Canción, Intermedio y Rondo, Banda [11]
Un mal querer, esbozos [93]
Valiente Novio – Couplé cómico-, Voz y piano [Incompleta] [30]
Violetas Azules-Vals-, Banda [12]
Violetas Vals, piano [49]
[*Virgen del Carmen, canto a la*], Voz y piano [incompleta] [104]
[*Virgen de Gádor, Plegaria a la*] [105]
[*Virgen de Mar, Despedida a la*], Voz y piano [Incompleta] [106]
[*Virgen de la Salud, - Despedida- a la patrona de Laujar*], Voz y piano [107]
Viva Laujar-Pasodoble-, Banda [13]
Viva San Fermín, Banda [Incompleta] [14]
Yazmina, esbozos [94]

Apéndice de autores por orden alfabético.

ALMENDRA MORALES, José [letra] [75]

- BAEZA CONESA, Antonio [letra] [89]
 BARCO MOLINA, José [coautor/música] [50]
 BARCO MOLINA, Rafael [música, música/coautor] [1- 107]
 BERENGUEL ESCAMEZ, José (1914-2004) [música/coautor] [6, 11, 34, 38, 51, 57, 71, 78, 79, 88]
 CASTAÑEDA, Florentino [letra] [107]
 CASTILLEJO, Diego [letra] [70]
 CELDRRÁN GOMARIZ, Manuel [música/coautor] [11]
 CRUZ LÓPEZ, Rafael [letra] [30, 92]
 DOMÍNGUEZ GARCÍA, Ángel [letra] [63]
 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José [música/coautor] [27, 69]
 FRÍAS JIMÉNEZ, Santiago [letra] [81, 83]
 GUIJO ALCAIDE, Ramón [letra] [2]
 GONZÁLEZ BARCO, Antonio [letra] [62]
 HERNÁNDEZ LÓPEZ, José Manuel [letra] [29, 99]
 LESEDUARTE FUENTES, Emilio [música/coautor] [60]
 LLOBREGAT GASCO, Juan [letra] [52, 53]
 LÓPEZ MARTÍNEZ, Alfonso [letra] [19, 56, 61, 90]
 MARTÍN DEL REY, Bernardo [letra] [66]
 MARTÍNEZ, Jesús [letra] [15]
 MORENO PERMIAS, Alfonso [letra] [65]
 NIETO LARDÓN, José (1932) [letra, música/coautor] [14, 16, 21, 104, 106]
 QUESADA GARCÍA, Eusebio [letra] [76, 93]
 PÉREZ GUTIÉRREZ, M^a de la Cruz [letra] [1, 17, 20, 22, 23, 24, 25]
 RUIZ SÁNCHEZ, Antonio [letra] [62, 91]
 RULL CASQUET, José M^a [letra] [2]
 SALMERÓN PELLÓN, Manuel (1890-1918)[letra] [105]
 SÁNCHEZ CRUZ, Amor [letra] [57]
 VIVAS GÓMEZ, Gaspar [música/coautor] [40, 68, 72, 73, 74, 82]

BIBLIOGRAFÍA

- BARCO MOLINA, R.: *Almería Moruna, capricho en tres tiempos para banda*. Valencia: Cajalmería: Piles, D.L. 1988
 - *Ole la Yenka*. Almería: Naife, 1965
 - *Violetas Azules: vals*. Almería: Naife, 1964
- BARCO, R. y BERENGUEL, J.: *Alfombra Morisca: Pasodoble con fandanguillo*. Almería, Ediciones Naife, 1956
 - *Apolo swing*. Almería: Edic. Naife, 1961
 - *Torero cha-cha-chá*. Almería: Ediciones Naife, D.L. 1959
- BARCO, R. y VIVAS, G.: *La Alcazaba*. Madrid: Faustino Fuentes, [s.a.].
- *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*, Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional 1952-1974. Frecuencia bimestral, comienza en 1961 y es continuado por el Boletín de archivos.
- *Boletín Oficial de la Provincia de Almería*. Almería: Diputación Provincial. Frecuencia Diaria, Comenzó ca. 1857
- CONCEPCIÓN, M.: *Rafael Barco Molina. Un músico del Mediterráneo*, Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 2007.
- *Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD) / International Federation of Library Associations And Institutions*, ed. preliminar consolidada, Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2008 [en línea] www.bne.es/Servicios/NormasEstandares/Docs/ISBDconsolidada.pdf
- *Diario de Almería* [referencia electrónica], *periódico independiente de la mañana*. Almería, Frecuencia diaria, 1916-1939
- *Diccionario de la Zarzuela España e Hispanoamérica*. Madrid: Instituto Complutense de las ciencias musicales. 2002, 2 vols. CASARES RODICIO, E. (dir.). (Rafael Barco no tiene entrada).
- *Fondoneros ilustres: Rafael Barco Molina* (mayo2006). [en línea, blogs], Fondón, Almería: <http://fondonerosilustres.blogspot.com.es/2006/03/rafael-barco-molina.html> [Consultado el 10-05-2012].
- “Fuente Victoria” *Wikipedia: la enciclopedia libre*. [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_Victoria [Consultado el 10-05-2012].
- GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco: *Olallo Morales (1874-1957) una imagen exótica de la música española*, Madrid: Editorial Alpuerto, SEdeM, 2005,
- *Heraldo de Almería* [referencia electrónica]: *diario político defensor de los intereses de la provincia*, Almería, Frecuencia diaria, excepto los lunes, 1930-1935
- *Ideal-Almería* [texto impreso], *diario regional de Andalucía*, Granada, 1982, Frecuencia: diaria
- IGLESIAS MARTÍNEZ, Nieves y LOZANO MARTÍNEZ, Isabel.: *La música del siglo XIX, una herramienta para su descripción bibliográfica*, Madrid, Biblioteca Nacional [de España], 2008 [en línea]

www.bne.es/Servicios/NormasEstandares/ManualDeCatalogacionDePartituras/index.html

- *La Crónica* [texto impreso], *el diario independiente de Almería*, Almería¹⁴¹ (1982). Frecuencia diaria.

2- *La Crónica Meridional* [referencia electrónica]: *diario liberal independiente y de intereses generales*, Almería, Frecuencia diaria, comienza en 1862

- *La Independencia* [referencia electrónica]: *diario de noticias*, Almería, Frecuencia diaria, 1908-1936

- *Las bandas de música hacia el año 2000: ponencias y comunicaciones*. Congreso General de las Sociedades Musicales de la Comunidad de Valencia, 1º 1991, Valencia, 1991.

- *La Voz* [texto impreso], Almería, Frecuencia diaria, 1939

- MARTINEZ, D., “La Banda Municipal de Música rinde homenaje hoy al maestro Celdrán” *El Almería* (octubre 2009), Almería [en línea] <http://www.elalmeria.es/articulo/ocio/535661/la/banda/municipal/musica/rinde/homenaje/hoy/maestro/celdran.html> [Consultado el 10-05-2012].

- *Memoria de la Academia de Bellas Artes de Almería*, Almería, 01-01-1915

- MÉNDEZ SÁNCHEZ, G., “La Virgen del Consuelo: 60 años de historia de una imagen singular en el catálogo de Antonio Castillo Lastrucci” *Almería Cofrade – La Hornacina*, nº 26 (2005) [en línea] <http://www.lahornacina.com/articulosconsuelo2.htm> [Consultado el 10-05-2012]

- MONCADA, F.: *Memorias de la Radio*, Almería 1934-1977. ONDA CERO RADIO ALMERÍA, 2010.

- PALANCA, M^a E.; NAVARRO RODRIGUEZ, P. y DEL MORAL, M.: *125 Aniversario - Escuela de Arte de Almería. 1887-2012*. Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Arte de Almería, Almería 2012.

- PALMA VALENZUELA, A.; *Cantos escolares del Ave-María. Una aportación a la vida musical granadina*, Granada: Imprenta Editorial Ave- María, 2005.

- Patrimonio Musical (diciembre 2009). [en línea, web] <http://www.patrimoniomusical.com/foro/viewtopic.php?p=42450&sid=e66824d908549a0de1f0638e72e67078> [Consultado el 10-05-2012].

- Proa [referencia electrónica], *portavoz del Frente de Juventudes de Almería*, Almería, F. J. 1947-1954. Frecuencia: irregular.

- Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, Jesús Cautivo de Medinaceli y nuestra Señora de la Merced: Patrimonio: Música [en línea] <http://hermandadelprendimiento.com/2011/10/musica.html> [Consultado el 10-05-2012].

- *Reglas de Catalogación: I Monografías y Publicaciones Seriadas, II Materiales especiales*/Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas, Madrid, 1985. Reediciones ampliadas en 1995 y 1999.

- *Repertoire International des Sources Musicales (RISM)*. Serie A: Alfábética I y II; Serie B: Sistemática I-XV, Serie C: Directorio de Bibliotecas musicales [en línea] <http://www.rism.info>

- RUÍZ ESTEBAN, J.: *Estos almerienses*. Almería: Editorial Cajal, 1974.

¹⁴¹ Archivo personal de José Barco Barco, hijo del maestro Barco.

- SEVILLAMO, A. “En mi jaca Jerezana” *El Almería* (abril 2010), [en línea] Almería <http://www.elalmeria.es/article/almeria/685331/mi/jaca/jerezana/ii/mi/jaca.html> [Consultado el 10-05-2012].
- URRUTIA, P.; *Músicos y Artistas Almerienses*. Almería: Universidad de Almería, 2011.
- *Yugo* [texto impreso]: *diario de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.*, Almería, frecuencia diaria, comenzó en 29 de marzo de 1939, continuado por *La Voz de Almería*.